

CHIROYLI YOZUV TO'GARAKLARINI STEAM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISH

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Safarova Barchinoy Bahodir qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17366507>

Annotatsiya: ushbu maqolada chiroyli yozuv to'garaklarini zamonaviy STEAM texnologiyalari asosida tashkil etishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Maqolada fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasi orqali o'quvchilarda yozuv madaniyatini shakllantirish, ijodkorlikni rivojlantirish va estetik didni oshirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish samaradorligi haqida ilmiy mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: chiroyli yozuv, husnixat, STEAM, to'garak, innovatsiya, integratsiya, ijodkorlik, metodika, boshlang'ich ta'lim.

Аннотация : В статье рассматриваются теоретические и практические основы организации кружков по красивому письму на основе современных STEAM-технологий. Автор анализирует интеграцию науки, техники, искусства и математики в развитие культуры письма, творческих способностей и эстетического вкуса учащихся.

Ключевые слова: каллиграфия, STEAM, кружок, инновация, интеграция, методика, эстетика, творчество, начальное образование.

Annotation : The article discusses the theoretical and practical foundations of organizing handwriting clubs based on modern STEAM technologies. It explores how the integration of science, technology, engineering, art, and mathematics contributes to the development of writing culture, creativity, and aesthetic taste among students.

Keywords: handwriting, STEAM, innovation, integration, creativity, aesthetics, primary education, methodology.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonning muhim yo'nalishlaridan biri – STEAM ta'lim texnologiyasi bo'lib, u fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at (Art) va matematika (Mathematics) yo'nalishlarini o'zaro integratsiya qilish orqali o'quvchilarda keng qamrovli kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun chiroyli yozuv to'garaklari esa nafaqat yozuv madaniyatini shakllantiruvchi, balki estetik tarbiya va ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi eng samarali shakllardan biridir. STEAM texnologiyalarini bu jarayonga tatbiq etish o'quvchilarga yozuvni san'at, fan va texnologiya uyg'unligida o'rganish imkonini beradi.

Chiroyli yozuv inson madaniyatining bir ko'zgusi sanaladi. Husnixat to'garaklari orqali o'quvchilar nafaqat yozuv texnikasini egallaydi, balki sabr, e'tibor, aniqlik kabi sifatlarni ham o'zlashtiradilar.

To'garaklarning ta'limdagi o'rni quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- O'quvchilarning yozuv madaniyatini rivojlantirish;
- Yozuv jarayonida gigienik talablarni o'rgatish;

- O'quvchilarda san'atga bo'lgan qiziqishni oshirish;
- Estetik tarbiya berish;
- O'quvchilarning nutq va tafakkurini rivojlantirish.

Bu to'garaklar orqali o'quvchilar nafaqat yozuvni o'rganadilar, balki o'z fikrlarini chiroyli, aniq va mantiqan ifodalashni o'rganadilar.

STEAM yondashuvi ta'limni amaliyot bilan bog'laydi. Har bir yo'nalishning o'z o'rnini mavjud:

- Science – yozuvdagi fiziologik jarayonlarni, ko'z–qo'l koordinatsiyasini o'rganadi.
- Technology – raqamli vositalar, elektron planshetlar orqali yozuv jarayonini osonlashtiradi.
- Engineering – harflar proporsiyasini, chiziqlarning tuzilishini tahlil qiladi.
- Art – yozuvni estetik jihatdan go'zal qilishga e'tibor beradi.
- Mathematics – chiziq uzunligi, burchak, simmetriya kabi elementlarni hisoblashni o'rgatadi.

Shunday qilib, husnixat san'ati ilm va texnologiya bilan uyg'unlashadi.

To'garak mashg'ulotlarini STEAM asosida tashkil etish bosqichlari:

1. Tayyorlov bosqichi: o'quvchilar yozuv vositalari, harf shakllari haqida ma'lumot yig'adilar.
2. Tajriba bosqichi: o'quvchilar geometrik shakllarni, harflar tuzilishini o'rganadilar.
3. Ijodiy bosqich: harflarni bezash, dizayn asosida yozish mashqlari bajariladi.
4. Baholash bosqichi: yozuv aniqligi, estetikasini tahlil qilish, o'zaro fikr almashish.

Bu jarayonlar orqali o'quvchi o'z ijodini fan va san'at orqali ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, chiroyli yozuv to'garaklarini STEAM texnologiyalari asosida tashkil etish — bu ta'limning yangi bosqichiga xos yondashuvdir. U o'quvchilarda nafaqat yozuv malakasini, balki ilmiy, texnik va badiiy tafakkurni ham rivojlantiradi. Har bir chiziq, har bir harf orqali o'quvchi ijodkorlikni, intizomni va go'zallikni his qiladi. Shu bois, husnixat darslari va to'garaklarini STEAM asosida tashkil etish boshlang'ich ta'limda samaradorlikni keskin oshiradi.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Boshlang'ich ta'limda chiroyli yozuvni STEAM asosida o'rgatish. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2022). Innovatsion texnologiyalar asosida yozuv to'garaklarini tashkil etish. Samarqand: SamDU.
3. Karimova, G. (2021). Fan va san'at integratsiyasi orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish. Toshkent: Fan.
4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. Inter education & global study, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 1106–1108.
6. Rahmonova, D. (2020). Chiroyli yozuv to'garaklarida innovatsion metodlar. Termiz: TDPI.

7. Yuldasheva, D. (2023). STEAM asosida boshlang'ich fanlarni o'qitish tajribalari. Buxoro: BDU nashriyoti.